

Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů

EAC GUIDELINES 3

Agnieszka ONISZCZUK, Claire TSANG,
Duncan H. BROWN, David NOVÁK, Kaat de LANGHE

Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů

EAC GUIDELINES 3

Agnieszka ONISZCZUK, Claire TSANG,
Duncan H. BROWN, David NOVÁK, Kaat de LANGHE

Obsah

Poděkování	5
Poznámka k českému překladu	6
Předmluva	7
1. Úvod	8
1. 1. Základní definice	9
1. 2. Důvody k selekci	10
2. Zásady a postupy	12
2. 1. Obecné zásady provádění selekce	12
2. 2. Postupy likvidace vyřazeného materiálu	13
2. 3. Selekcce a aktivně užívané fondy dokumentace	14
3. Selekční strategie	16
3. 1. Fáze a rámec procesu selekce	16
3. 2. Dokumentace procesu selekce	17
3. 3. Údaje podstatné pro dokumentaci selekce	19
4. Dlouhodobá správa	23
4. 1. Spolupráce s trvalým úložištěm	23
4. 2. Autorská práva a vlastnictví	24
Bibliografie	25
Přílohy	27
I. Kontrolní list pro provádění selekce	27
II. Selekcce v dílčích fázích archeologického projektu - role a odpovědnosti	28
III. Definice rolí relevantních při selekci	30
IV. Příklady ilustrující různé aspekty selekce při archeologické archivaci	31

Poděkování

Tato příručka je výsledkem kolektivní práce. Autoři by proto rádi poděkovali současným i dřívějším členům *Pracovní skupiny EAC pro archeologické archivy* za to, že svým časem a úsilím přispěli k dlouhým hodinám brainstormingu a diskusí o selekci při archeologické archivaci, a to zejména: Barbaře Gumbert (*Erfgoed Leiden en Omstreken*), Regině Smolnik (*Landesarchäologin, Landesamt für Archäologie Sachsen*), Peterovi Bistákovi (*Pamiatkový úrad Slovenskej republiky*) a bývalému předsedovi pracovní skupiny – Davidu Bibbymu (*Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart*).

Autoři rovněž děkují členům Rady *Europae Archaeologiae Consilium* (EAC) za jejich trvalou podporu.

Poznámka k českému překladu

Text byl z anglického originálu přeložen za podpory EAC a velké výzkumné infrastruktury *Archeologický informační systém České republiky*. Za pomoc s překladem je třeba poděkovat Martinu Kunovi, Petru Pajdlovi, Ondřeji Švejcarovi a Kateřině Štěpančíkové. Při překladu byly v detailech prováděny korekce originálu v souladu s užívanou českou terminologií a národním kontextem, avšak vždy při zachování původního významu překládaných částí. Zde uvádíme pouze několik upřesnění.

Česká terminologie primárně vychází z publikace *Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě* (Perrin et al. 2014), a to zejména definicí základních pojmů, jako je „archeologický fond“ (orig. „archaeological archive“).

Spojení „archeologický projekt“ v příručce vždy označuje terénní archeologický výzkum. Rámcově tak odpovídá pojetí archeologického výzkumu ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je takto chápán od fáze přípravy (oznámení) až po jeho archivaci, což dnes zachycuje mimo jiné i soustava procesních stavů užívaná v evidenčním systému *Archeologická mapa České republiky*.

Při označení specifického procesu třídění shromážděného archeologického fondu na uchované a vyřazené části se držíme pojmu „selekce“. Může být definována takto konkrétně, ale též v obecném smyslu, tedy jako proces, jehož cílem je minimalizace nákladů na tvorbu a uchování trvalého archeologického fondu při zachování či zvýšení (zejména zpřehledněním a usnadněním zpracování) jeho reálné informační a památkové hodnoty. Zdánlivě by bylo možné pracovat i s termínem „výběr“, který však má obecnější význam a neimplikuje třídění fondu na části.

Žádný archeologický projekt neprobíhá sám o sobě, nýbrž v konkrétním společenském kontextu. Selekcce vychází právě z faktu, že zdroje použitelné na archeologický výzkum nejsou nikdy neomezené. Zatímco náklady na sběr a uchování nálezů a dat rostou víceméně lineárně (každá další bedna mazanice či další fotografie stojí zhruba stejně jako ta předchozí), nárůst jejich informační hodnoty je výrazně nelineární (první otisk na mazanici má zcela jinou přidanou hodnotu než stý stejný otisk). Navíc platí, že hodnota nálezů a dat není dána pouze jejich druhem, množstvím a uspořádáním, ale též kladenou otázkou. Z toho vyplývá, že vědomá selekcce je podstatným nástrojem plánování, které často v přístupu k ochraně archeologického dědictví v tuzemsku postrádáme. Méně hospodárně vynaložené prostředky na jeden projekt nutně omezí možnosti zdárného provedení projektů jiných. Především proto je dobře zvolený proces selekcce tak potřebný a důležitý. Věříme, že český překlad této příručky může podpořit snahy o zlepšení přístupů k péči a tvorbě archeologických fondů v České republice.

Předmluva

Barney Sloane
Prezident EAC

Nad archeologickými fondy se příliš často uvažuje až zpětně – jako o sbírkách nálezů a dokumentů, které zbydou po ukončení intelektuálního procesu odkryvu, popisu, analýzy a interpretace a po sepsání a vydání knihy nebo článku. Nic nemůže být dále od pravdy. Archeologický fond je trvalým dědictvím neopakovatelné události a představuje – nebo by alespoň měl představovat – velkou část významu zkoumaného naleziště nebo památky. Fond by měl být vnímán jako mocný zdroj, který umožňuje testovat a znovu ověřovat teorie, rozvíjet znalosti a otevírat komukoli možnosti přístupu.

Existuje řada důkazů o obrovském potenciálu tohoto zdroje, ale mám na mysli zejména jeden konkrétní. V časopise *Gene* vyšel článek podávající přehled přínosů zkoumání paleopatologie a genetiky (Anastasiou – Mitchell 2013), které se zakládá na vzorcích odebraných z materiálů uchovávaných v archivech a sbírkách. Autoři došli k závěru, že *„extrakce a identifikace patogenní DNA z archeologických vzorků umožňuje mnohem hlubší pochopení evoluční historie a fylogeneze důležitých lidských patogenů, protože demonstruje evoluční vývoj. Tyto informace mohou být klíčové pro předvídání postupných genetických změn v budoucnosti, a mohou tak mít zásadní dopad na naši schopnost potlačit nebo vymýtit tyto nemoci“*. V době covidu-19, kdy píšu tento text, je velmi těžké takový argument pro péči o naše společné dědictví zpochybnit.

Prostor pro uložení archeologických fondů zároveň ale není a nemůže být nekonečný. Čím více odkryvů provádíme, tím větší je tlak na dostupné kapacity pro dlouhodobé uložení. Jako správci archeologického dědictví musíme zajistit, aby způsob naší praxe byl dlouhodobě udržitelný. Z praktických a finančních důvodů proto musíme co nejlépe rozhodnout, co uchovávat.

Tato vynikající příručka je výsledkem mnohaleté usilovné práce mnoha odborníků v oboru v mnoha zemích. Tím, že ukazuje cestu k rozumné selekci, pomáhá vyvážit dva stejně důležité problémy – dosáhnout pokračující podpory našeho společného archeologického dědictví a zároveň zajistit, aby budoucí generace s budoucími technologiemi a možnostmi mohly na základě naší práce a práce těch, kteří přišli před námi, i nadále přinášet veřejnosti skutečný prospěch.

1. Úvod

K práci archeologa neodmyslitelně patří shromažďování – sběr materiálu v terénu a vytváření dat. Úkony vyřazování a likvidace toho, co bylo sebráno či pozorováno, proto mohou působit paradoxně. Archeologové však selekci provádějí vždy, ať už explicitně, nebo nevědomky. Selekcce začíná definováním toho, co je a není archeologické naleziště, jaké jeho části budou zkoumány, jaké metody či techniky budou použity, zda bude zjištěný materiál vyzvednut, nebo dokumentován *in situ* a co bude určeno k trvalému uložení. Rozhodování je tedy základní součástí každého archeologického projektu.

V dnešním světě, kde je stále více očekávána transparentnost, je podstatné, aby přijímaná rozhodnutí byla jednoznačná, vědomá, otevřená a zdokumentovaná. Měla by být výsledkem jasně formulované selekční strategie, protože, jak ukazuje EAC, „pokud se archeologové nerozhodují, je rozhodováno za ně“ (Schut – Scharff – de Wit 2015, 20).

Rozhodující role archeologické komunity v procesu selekce vyplývá z její odpovědnosti za hmotné doklady i dokumenty, které přináší prostřednictvím výzkumu. Abychom k tématu přistupovali co nejvíce konstruktivně, měli bychom nejprve překonat určité předsudky vůči selekci archeologických fondů (tj. nálezů a dokumentace), protože tento pojem často bývá ztotožňován s vyhazováním archeologických artefaktů. Je třeba důrazně říci, že pro autory této příručky tomu tak není. Jasná formulace strategie, vysvětlující, co bude trvale uchováno a proč, umožní archeologům, kurátorům sbírek a správcům kulturního dědictví zdůvodnit výdaje spojené s archeologií developerům, úřadům i širší veřejnosti. Transparentní, jednoznačné a dobře podložené argumenty pro zachování určitých prvků archeologického dědictví pro budoucnost přispějí k posílení archeologie jako vědy a přenášení hodnot archeologického dědictví na nearcheology. Likvidace nálezů rozhodně není nutností; selekci je však třeba zvažovat v každém archeologickém projektu.

O selekci archeologických fondů se v posledních letech hodně diskutuje, a to především kvůli tlaku na kapacity archivů a depozitářů, který vznikl v důsledku rostoucí intenzity archeologické činnosti. V Anglii byl tento problém dobře popsán v několika navazujících průzkumech, které dospěly k závěru, že kvůli nedostatku úložných prostor nebude 112 ze 154 místních institucí v současnosti shromažďujících archeologické fondy do deseti let schopno přijímat další materiál (Boyle – Booth – Anooshka 2016; 2017; 2018). Ačkoli tento problém souvisí spíše s ekonomickou situací a infrastrukturou než s archeologií, je velmi reálný a je třeba jej brát v úvahu z hlediska archeologické praxe. Je nezbytné, aby se archeologové zaměřili na nalezení vlastního přístupu k řešení této otázky (Brown 2019, 3) a aby zdůraznili výhody optimalizace potenciálu archeologických fondů prostřednictvím uvážlivých selekčních strategií.

Přenesením archeologického fondu do trvalého úložiště (muzea, archivu, digitálního repozitáře) sice může být ukončen konkrétní terénní projekt, ale životní cyklus fondu tím nezačíná ani nekončí. Archeologické fondy by měly být využity ve prospěch celé společnosti prostřednictvím vzdělávání, zábavy, osvětové činnosti a dalšího výzkumu. Archeologické nálezy a dokumentace jsou prameny k naší sdílené minulosti, a proto by jejich trvalá správa měla být vnímána jako celospolečenská odpovědnost.

Obsah této příručky vychází z iniciativy „Making Choices“ *Evropské archeologické rady (Europae Archaeologiae Consilium)*, která se zformovala v souvislosti s novou strategií přijatou EAC v roce 2015 (Schut – Scharff – de Wit 2015). Příručku je třeba považovat za pomocný dokument k publikaci *Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě* (Perrin et al. 2014). Vychází z výše popsaných premis, *Standardů a příručky...* a předchozích publikací, ale též z práce *Toolkit for Selecting Archaeological Archives* sestavené v roce 2019 anglickým *Chartered Institute for Archaeologists* za podpory *Historic England* (<https://www.archaeologists.net/selection-toolkit>). Jedná se o další krok ve standardizaci přístupu k archeologické archivaci. Tematický rozsah příručky byl formován též výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na praxi při selekci archeologických fondů, který provedla *Pracovní skupina EAC pro archeologické archivy* v roce 2018 (Brown 2019; Oniszczyk 2019).

Je třeba poznamenat, že tento text se nezabývá otázkami selekce archeologických fondů nebo sbírek v trvalém uložení, které jsou klasifikované jako tzv. „racionalizace“. Selekcce, kterou zde popisujeme, by měla být zvažována a prováděna během řešeného archeologického projektu, a to před tím, než je fond převeden do dlouhodobého úložiště. Detailní, avšak dočasná znalost aktivně vytvářeného fondu usnadňuje a zefektivňuje veškerá rozhodnutí projektového týmu. Jistá možnost racionalizace stávajících sbírek nálezů a dokumentace v trvalých úložištích sice existuje, avšak kvůli nutnosti zpětného posuzování uzavřených fondů je natolik obtížná a pracná, že se stává věcně a ekonomicky takřka neuskutečnitelnou.¹

1.1. Základní definice

Selekcce je postup výběru materiálů pro zařazení do archeologického fondu určeného k trvalému uložení (Perrin et al. 2014a, 53).² Přesněji řečeno, jedná se o proces aplikace určité selekční strategie na materiál aktivně shromážděný v rámci terénního projektu, a to s cílem určit, které jeho součásti, včetně dokumentů, digitálních souborů a hmotných předmětů, by měly být zařazeny do trvalého fondu. Cílem selekce je zajistit, aby archeologický fond obsahoval vše potřebné pro posouzení významu projektu a pro jeho zapojení do budoucího výzkumu, osvětové činnosti, interakce s veřejností, prezentace a vzdělávání (CIfA 2019, Glossary).

¹ Viz příklady v: Baxter – Boyle – Creighton 2018.

² Definice vychází z originální (anglické) verze příručky. V české verzi tato definice chybí.

Seleční strategie je definována jako metodika, která podrobně popisuje proces selekce pro konkrétní projekt, odsouhlasená všemi zúčastněnými stranami, která bude aplikována na aktuálně zpracovávaný materiál, a to s cílem vytvořit archeologický fond, tedy soubor nálezů a dokumentace určený k dlouhodobému uchování (CIfA 2019, Glossary).

1.2. Důvody k selekci³

Definice archeologického fondu, popsána jak v příručce EAC (Perrin et al. 2014, 20), tak v seleční pomůcce CIfA (CIfA 2019, Glossary), uznává selekci jako neodmyslitelný prvek tvorby fondu:

Archeologický fond [angl. archaeological archive] zahrnuje všechny movité nálezy získané během archeologického projektu a veškerou dokumentaci související s archeologickým výzkumem. V tomto smyslu archeologický fond zahrnuje artefakty, ekofakty, environmentální pozůstatky a vzorky, jakož i veškerou psanou, kresebnou, fotografickou či jinak zachycenou dokumentaci archeologického projektu v analogové nebo digitální podobě, resp. všechny movité nálezy a dokumenty archeologického výzkumu, které byly z hlediska jeho cílů a své kulturní hodnoty vyhodnoceny jako relevantní a určeny k dlouhodobému uchování (Perrin et al. 2014, 20).

Trvalý fond je finální verzí archeologického fondu určeného k přenesení do trvalého úložiště.

Jak bylo popsáno v úvodu, stále častější debaty o systematické selekci při vytváření archeologických fondů jsou důsledkem ekonomických a infrastrukturních problémů. Samotný proces selekce by se však měl řídit archeologickými a obecně vzato vědeckými hledisky. Archeologové by se měli soustředit na akademické a etické aspekty, jako je obecný účel archeologického výzkumu a společenská odpovědnost spojená s péčí o archeologické pozůstatky. Nezapomínejme, že ti, kdo se zabývají archeologií, získali nejen důvěru rozhodovat jménem komunit, které zastupují, ale mají také povinnost vůči budoucím generacím; právě to by mělo řídit diskuse o selekci a způsobech uložení fondů. Kritéria selekce proto musí vycházet z potenciálu jednotlivých materiálů přispět k budoucímu výzkumu a k dalším analýzám, vzdělávání či osvětové činnosti. Rovněž je nezbytné zohlednit význam celkového kontextu fondu i souvisejících nálezů a potřebu intaktně zachovat tyto vazby.

Proto by měl být účel selekce následující:

- umožnit snáze kvantifikovat a vyhodnocovat nálezy a data;
- vyřadit materiál, který nemá žádnou vnímatelnou informační hodnotu a/nebo žádný celostátní, regionální nebo místní význam, ať už je jeho právní nebo vžitá definice jakákoli;
- koncentrovat informační, výzkumné a užité hodnoty fondu do zvládnutelné a efektivní podoby z hlediska nákladů, a to bez znehodnocení vědecké integrity fondu.

³ Založeno na: Brown 2015, CIfA 2019, Perrin et al. 2014, SMA 1993.

Selekční strategie by měla zohlednit informace, záznamy a další okolnosti nezbytné pro naplnění potenciálu fondu (pro výzkum, vzdělávání, osvětu atd.) a zachovat jeho možnou veřejnou prospěšnost, přičemž je třeba brát v úvahu případná omezení sekundární dokumentace při nahrazování primární evidence. Selekční strategie musí být vždy nastavena v souladu se závaznými právními předpisy a celostátními, regionálními i místními standardy a směrnici.

S ohledem na tyto skutečnosti selekční strategie v konkrétním projektu:

- Zajistí, že archeologický fond odpovídá cílům projektu.
- Povede ke vzniku dobře uspořádaného fondu s potenciálem pro opakované užití v rámci dalšího výzkumu, vzdělávání, práce s veřejností a/nebo kurátorské práce a potenciálem přispívat k poznání či formování kulturních hodnot.
- Ušlechtlí lepší pochopení obsahu archeologického fondu.
- Zvýší význam archeologického fondu, rozšíří možnosti jeho propagace a nakládání s ním.
- Umožní plné a vyvážené posouzení významu a potenciálu všech archeologických pramenů obsažených ve fondu.
- Dovolí plně pochopit a naplnit požadavky na zpracováváný fond před jeho předáním k trvalému uložení.
- Pomůže zajistit, aby byly ve všech fázích terénního projektu zohledněny a dodrženy všechny výzkumné strategie, postupy a pokyny.
- Podpoří lepší spolupráci mezi dodavateli archeologických terénních i laboratorních prací, sbírkotvornými institucemi, specialisty, výzkumníky, plánovači z řad archeologů, památkovými službami a dalšími zúčastněnými stranami.
- Povede k optimalizaci správy aktivně užívaného fondu, včetně sběru dat v terénu a likvidace vyřazeného materiálu.
- Podpoří odpovídající rozpočtování a plánování personálních kapacit od samého počátku archeologického projektu.
- Zlepší efektivní využití dostupného úložného prostoru zapojených institucí a zdrojů potřebných k jejich udržování.
- Ušlechtlí vyprávění uceleného příběhu prozkoumané lokality široké veřejnosti, a to v maximálně srozumitelné podobě.

2. Zásady a postupy

2.1. Obecné zásady provádění selekce⁴

Je třeba přiznat, že ne všechen materiál shromážděný nebo získaný během archeologického projektu je hoděn trvalého uchování. Zřejmým příkladem jsou duplicitní fotografie nebo specifické typy hromadných nálezů (např. struska, mazanice, stavební suť). Důležité je však vhodnost uchování či likvidace všech produktů projektu posoudit již před zahájením procesu sestavování fondu. Celý archeologický fond projektu by proto měl být podroben selekci, která stanoví, jaké prvky z dokumentace (včetně digitální) a nálezové části fondu mají být uchovány.

Cílem každé selekce je zajistit, aby zachovaný materiál podpořil trvalý význam projektu při dosahování stanovených výzkumných cílů. Postup je proto založen na selekci toho, co má být zachováno, nikoli na výběru toho, co může být zlikvidováno.

Nelze předvídat všeobecné priority selekce; je však důležité si uvědomit, že každý archeologický projekt bude mít jiné konkrétní výzkumné cíle a proběhne v podmínkách, které ovlivní selekci a uchování nálezů a dat. V této kapitole je proto uveden postup rozhodování a úvahy, které by měly být v každém archeologickém projektu zohledněny:

- Cílem selekce by mělo být vytvoření trvalého fondu projektu, který umožní úplné přezkoumání a interpretaci všech jeho výsledků, přičemž bychom se měli vyhnout replikaci, repetitivnosti či uchovávání materiálů, které nejsou pro budoucí použití vhodné. Do archivního úložiště musí být přeneseno to, o čem bylo rozhodnuto, že je hodno trvalého uchování.
- Rozhodnutí o selekci archeologických fondů musí být přijímána v souladu se závaznými právními předpisy, včetně problematiky vlastnictví a autorských práv.
- Při rozhodování o selekci by měly být zohledněny výzkumné cíle a záměry projektu, existující místní, regionální či národní výzkumné strategie a muzejní/sbírkotvorné politiky.
- Všechna rozhodnutí o selekci musí být věcně zdůvodněna.
- Rozhodování o selekci archeologických fondů by nemělo být výhradní odpovědností projektového týmu. Vedoucí projektu (iniciátor nebo projektový manažer, viz přílohy II a III) by měl nastavit rozhodovací proces pro projektový tým a komunikovat se správcem cílového úložiště tak, aby selekce probíhala v souladu s cíli projektu i s požadavky na trvalé uložení.
- Počáteční selekční strategie musí být odsouhlasena všemi dotčenými stranami (např. orgány památkové péče, vlastníci pozemků, odborníci, správci úložišť atd.) ještě před zahájením sběru dat.
- Kritéria a postupy selekce musí být plně dokumentovány a zahrnuty v trvalém fondu projektu.

⁴ Založeno na: Brown 2011, 23–24.

- Strategie selekce a uchování by měla být flexibilní a otevřená změnám. Např. objev neočekávaných nálezů či stratigrafických kontextů může změnit rozhodnutí o tom, co bude určeno k likvidaci.

2.2. Postupy likvidace vyřazeného materiálu

Likvidace je proces nakládání se shromážděnými předměty či záznamy, které nebyly vybrány k trvalému uložení, a to podle odpovídajícím způsobem zvolených metod. Spektrum řešení sahá od úplného zničení až po uchování dat či materiálu, ale s přiřazenou novou funkcí. Základem každé strategie vyřazování jsou tři imperativy: musí být legálně proveditelná; proces musí být řádně zdokumentován; případný vyřazovaný materiál nesmí dnes ani v budoucnu kontaminací ohrozit jiný archeologický záznam. Strategii likvidace není třeba nastavovat pro nesbíraný materiál, který nebyl odstraněn z místa odkryvu.

Potenciální metody likvidace vyřazených archeologických dat a materiálu implikují různé stupně jejich další dostupnosti. Nejvyšší úroveň dostupnosti je dosažena tím, že je materiál uchován v rámci jiného fondu, a nejnižší tím, že je materiál skartován.

Metody likvidace jsou níže uvedeny v pořadí podle klesající úrovně výsledné dostupnosti:

1) Převod

Převod do jiného fondu. Příkladem může být zařazení nálezu do referenční sbírky nebo zařazení fotografií zaměstnanců pracoviště do vlastního archivu instituce. Jedná se o převod informací nebo materiálů do jiného fondu s úmyslem, že budou dlouhodobě uchovávány s novou funkcí. Převod by neměl být zaměřován s uložením archeologického fondu ve více depozitářích s ohledem na jejich odborný charakter, kde je záměrem zachovat původní funkci materiálu či dat.

2) Redepozice

Návrat vyřazeného materiálu na místo vyzvednutí; často zahrnuje opětovné pohřbení, efektivně fond zpřístupňující do doby dalšího odkryvu. To s sebou nese riziko pokračování rozpadu materiálu a nízkou pravděpodobnost jeho opětovného získání vzhledem k nákladům s tím spojeným. Tato možnost nemusí přicházet v úvahu tehdy, pokud je pravděpodobné, že dojde ke ztrátě umístění či zničení naleziště. Varianta se též netýká fondu dokumentace (fyzického ani digitálního). Pokud byly nějaké nálezy redeponovány, mělo by být místo jejich opětovného pohřbení zaznamenáno v dokumentaci.

3) Reutilizace

Materiál je uchován kulturní institucí, ale se záměrem péče a využití, které se liší od běžného způsobu správy archeologických fondů. Tím se podstata materiálu dlouhodobě nezachová a hrozí jeho poškození nebo ztráta. Příkladem je možnost přímé interakce veřejnosti se sbírkami a podobné osvětové a vzdělávací aktivity.

4) Recyklace

Použití vyřazeného archeologického materiálu, které jej fakticky znepřístupní a/nebo změni jeho původní formu. Příkladem může být použití archeologického materiálu v uměleckých dílech.

5) Skartace

Řízené opuštění či zničení dat/materiálu (často doprovázené ponecháním reprezentativního vzorku). Skartace materiálu by neměla představovat riziko návratu materiálu do archeologického záznamu nebo jeho znečištění. V případě fyzického materiálu se doporučuje jeho zničení – např. rozdrčením.

2.3. Selektce a aktivně užívané fondy dokumentace

Většina výše uvedeného se týká archeologického materiálu, resp. nálezů. Je tomu tak proto, že fond dokumentace je obvykle vytvářen účelně, a pokud je dobře spravován, je nepravděpodobné, že by obsahoval nadbytečné informace. Zejména digitální data však mohou být duplikována mnoha způsoby, od vytváření úplných kopií dat až po uchovávání stejných dat v různých formátech. Výsledkem je, že ve fondu může být obsaženo více verzí stejného obsahu.

Důsledkem převodu dat do jiných formátů, i když není plně klasifikován jako vyřazování, může být ztráta původní funkcionality a kvality. Vzhledem k povaze digitálních informací je jejich dobrá správa nezbytně nutná k tomu, aby jakékoli rozhodnutí o likvidaci mohlo být provedeno efektivně; jde např. o organizaci ukládání, strukturu složek a používání konvencí pro pojmenování souborů.

Klíčovým nástrojem je plán správy digitálních dat (tzv. „data management plan“), který zahrnuje plán uchovávání pro každý typ dat a umožňuje, aby zúčastněné strany pochopily důsledky prováděných konverzí.

Plán datové správy by měl pokrývat následující témata:⁵

- sběr dat (kvantifikaci, druhy, formáty atd.);
- dokumentaci a metadata;
- etiku a dodržování právních předpisů;
- ukládání a zálohování;
- selekci a uchování;
- sdílení dat;
- odpovědnosti a prostředky.

⁵ Vychází z DCC 2013. Další rady a pokyny naleznete pod tímto odkazem: <http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>

Špatná správa digitálních dat, např. nezohlednění autorských práv a jiných právních otázek nebo ignorování doporučených formátů souborů cílového digitálního repozitáře, může vést k tomu, že záznamy nebudou vyřazovány podle své hodnoty, ale protože nebude možné je do trvalého fondu zahrnout.⁶

Stejně zásady lze použít i pro fyzickou dokumentaci. Pro dokumentační záznam by měla být zvolena záznamová média (např. papír, film) vhodná pro dlouhodobé skladování a v průběhu projektu by mělo být zajištěno jejich bezpečné uložení. Pokud existuje více kopií (např. fotokopii), měl by mít při uchovávání vždy přednost originál dokumentu nebo jeho přesná reprodukce. Vyřazené části dokumentace by měly být zaznamenány v příslušných seznamech, které obsahují zdůvodnění (např. nahrazení originálu kopií z důvodu poškození).

Účelem selekce dokumentace je vytvořit stručný, ucelený fond, který reprezentuje poznatky získané během výzkumu, poskytuje fakta, na nichž je výzkum založen, a umožňuje opakované využití.

⁶ Další informace o hodnocení a selekci výzkumných dat naleznete ve Whyte – Wilson 2010.

3. Selekční strategie⁷

3.1. Fáze a rámec procesu selekce

Selekční strategie usnadňuje správu dat v průběhu projektu a napomáhá porozumění a práci s fondem po jeho sestavení. Všechny složky dokumentace a soubory materiálu jsou po stanovení selekční strategie předmětem selekce pro archivaci během celého životního cyklu terénního projektu. Selekce a likvidace by neměly vést k žádné podstatné ztrátě informací, která by narušovala cíle projektu. Strategie by měla být pravidelně a transparentně revidována podle aktuálních okolností a cílů výzkumu nebo potřeb správy projektu. Jakékoli změny selekční strategie musí být zaznamenány a odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami, včetně správce cílového trvalého úložiště.

Fáze tvorby a naplňování selekční strategie:

Fáze plánování

Selekční strategie by měla být:

- předem dohodnuta ve fázi plánování projektu;
- vypracována za přispění všech příslušných členů projektového týmu, včetně specialistů a správce úložiště či úložišť, kde bude trvalý fond přijat k archivaci;
- sestavena v souladu se závaznými právními předpisy, výzkumnými cíli projektu a aspekty jeho řízení, s národními, regionálními či místními výzkumnými rámci a také se sbírkotvornými politikami v cílovém úložišti;
- v souladu s plánem datové správy, který by měl být pro projekt formulován.

Selekční strategie by měla stanovit:

- kritéria pro výběr záznamů, dokumentů, datových souborů a materiálů (nálezu a vzorků) pro zařazení do trvalého fondu;
- způsob dokumentace vyřazeného materiálu;
- jaký materiál nebude na místě sbírán (nebo bude sbírán jen částečně);
- jak bude vyřazený materiál likvidován;
- prostředky potřebné k naplňování selekční strategie.

Fáze sběru dat

Selekční strategie by měla být:

- zahrnuta v projektové dokumentaci;
- pochopena a implementována projektovým týmem;

⁷ Založeno na: Perrin et al. 2014; Collections Trust 2017.

- zavedena do praxe a sledována vedoucím projektu;
- revidována na základě všech neočekávaných objevů a situací, které vyvstanou během výzkumu a zpracování nálezů a které mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, co bude určeno k vyřazení a likvidaci.

Fáze analýzy, reportování a archivace

- Strategie by měla být revidována po posouzení nálezových souborů z hlediska jejich potenciálu pro analýzu a znovu během analýzy samotné.
- Po posouzení a/nebo analýze může být provedena sekundární selekce.
- Mělo by být zajištěno, aby byl po posouzení nebo analýze a před likvidací veškerý vyřazovaný materiál dokumentován na příslušné úrovni popisu a kvantifikace.
- Materiál podléhající likvidaci by měl být plně zdokumentován spolu se záznamem o tom, kdy a proč k tomu došlo.
- Při sestavování trvalého fondu je třeba zajistit, aby do něj byla zahrnuta i aktualizovaná strategie selekce a související záznamy o postupech likvidace.

3.2. Dokumentace procesu selekce

Dokumentace selekčního procesu je nezbytná. Je to užitečná součást správy záznamů/dat pro fyzickou i digitální dokumentaci. Je důležitá i pro soubory nálezů, protože informace získané z vyřazených nálezů zvyšují celkovou hodnotu souboru, i když nebyl plně analyzován.

Odpovídající úroveň podrobnosti dokumentace pro různé typy vyřazovaných nálezů by měla být odsouhlasena příslušnými dotčenými stranami (např. kvalifikovanými specialisty). Psané záznamy lze doplnit fotografiemi, náčrtky, jinými vizualizacemi nebo odběrem reprezentativních vzorků.

Dokumentace by měla zachovat souvislost mezi vyřazeným materiálem a kontextem jeho nálezu, jakož i vztahy s uchovaným materiálem a záznamy.

Plánování

Selekční strategie by měla být sestavena a odsouhlasena na začátku projektu. Měla by obsahovat:

- právní rámec pro selekci;
- informace o vlastnictví nálezových souborů;
- popis procesu vyřazování;
- odůvodnění přijatých opatření;
- metodiku dokumentace vyřazovaného materiálu (a úroveň dokumentace);
- metodiku likvidace vyřazeného materiálu.

Sběr dat

Odůvodnění selekce, vzorkování a/nebo vyřazování by mělo být zaznamenáno jako přirozená součást procesu sběru dat. Šablonu pro záznam selekce naleznete v *Pomůcce k selekci (Selection Toolkit)* od CIFA.

Veškeré známé odchylky od výchozí selekční strategie, které nastanou během terénních prací, by měly být odůvodněny a existující záznamy odpovídajícím způsobem aktualizovány.

Vyhodnocení, analýza a reportování

Na konci sběru dat jsou shromážděné materiály obvykle vyhodnoceny, aby byly určeny vhodné metody a míra podrobnosti analýz. To může být podnětem k přezkoumání selekční strategie, které by mělo obsáhnout:

- Posouzení rozpracovaného fondu projektu či projektu jako celku (metaúroveň):
 - Existují údaje nebo záznamy, které jsou nejasné a mají nízký potenciál budoucího využití?
- Jaký je celkový potenciál fondu?
- Vyhodnocení jednotlivých složek (materiálů nebo typů předmětů) nálezových souborů:
 - Jaký je jejich výzkumný potenciál?
 - Co umožní kompletní zpětné vyhodnocení projektu? Prohloubí budoucí znalosti?
- Pokud jsou dostupné, měly by být užívány relevantní standardy a zásady pro zpracování archeologického materiálu.
- Zhodnocení míry výzkumného potenciálu, které bere v úvahu možný pokrok ve vědeckých metodách.
- Odůvodnění všech rozhodnutí o selekci. Materiály, které budou vyřazeny, je třeba důkladně prozkoumat a zaevidovat.
- Dokumentaci všech dodatků k výchozí selekční strategii, která se stane součástí trvalého fondu.

Jakákoli změna původní selekční strategie by měla být odsouhlasena všemi příslušnými pracovníky projektu, včetně iniciátora projektu, specialistů a správce úložiště.

Sestavení a předání trvalého fondu

Po konečném naplnění selekční strategie a před sestavením trvalého fondu by měl být kurátor úložiště vyzván k revizi fondu a odsouhlasení jeho podoby.

Zajistěte, aby do archivní dokumentace byla zahrnuta konečná verze selekční strategie, a to společně s metodikou pro vyřazování a likvidaci.

Finální verze selekční strategie by měla obsahovat:

- záznam o každém kroku procesu selekce v rámci projektu;
- zdůvodnění přijatých rozhodnutí o selekci;
- úplnou evidenci a záznam všech prvků vyřazených z fondu;
- podrobné záznamy o zvolených metodách likvidace s odkazem na všechny vyřazené prvky fondu a všechny fáze archeologického projektu;
- křížové odkazy na plán datové správy.

3.3. Údaje podstatné pro dokumentaci selekce

Návrh selekční strategie musí umožnit podchycení různých rozhodnutí, která mohou být prováděna ve vztahu ke sledovanému fondu, a to s různou úrovní dokumentace podle typu selektovaného materiálu. Dokumentace by měla popisovat, kdo za selekci nese odpovědnost, zahrnovat příslušné informace o projektu a informovat vedení projektu o selekčním procesu.

Měly by být uvedeny následující kategorie údajů:

- **Záznam o verzích**
 - kalendářní datum
 - číslo verze
 - shrnutí změn a odpovědných osob
- **Informace o projektu**
 - název a identifikátor projektu
 - organizace
 - projektový tým (pouze relevantní pracovníci: např. vedoucí projektu, správce nálezů, správce digitálních dat)
- **Zúčastněné strany**
 - Uveďte příslušné účastníky, jako jsou orgány památkové péče, sbírkotvorné instituce, iniciátor projektu, vedoucí projektu, kontrolní orgány, vlastníci pozemků a stavebníci či jejich zástupci.
- **Právní rámec**
 - Přiložte nebo citujte dokumentaci, která prokazuje, že máte právo naplňovat selekční strategii.
- **Věcný kontext**
 - Popište kontext strategie selekce, jako jsou lokální plány, záměr a cíle projektu, výzkumné strategie, příslušné standardy a zásady, jakož i případná specifická rizika, limitující náklady nebo jiná relevantní omezení.
- **Náklady**
 - Popište přímé i nepřímé náklady, jako je čas zaměstnanců, abyste je mohli efektivně naplánovat.

- **Fond fyzické dokumentace**

Záznam o selekci musí obsahovat:

- jména osob odpovědných za selekci;
- seznam položek nebo typů dokumentů, které mají být zahrnuty do trvalého fondu;
- označení plánovaných fází revize selekční strategie v průběhu projektu;
- odkazy na standardy, politiky nebo zásady a odůvodnění případných odchylek od nich;
- popis postupu vyřazování, včetně všech kroků pro zajištění kvality a řízení rizik (např. digitalizace nestabilního/poškozeného materiálu);
- termíny, zdůvodnění a zúčastněné strany související se změnami výchozí strategie;
- identifikaci vyřazeného materiálu;
- termíny likvidace;
- popis metod likvidace;
- odůvodnění likvidace;
- jména a role pracovníků provádějících likvidaci;
- jméno a role osoby, která schválila likvidaci.

V trvalém fondu by měl být zaznamenán i materiál, který byl vyřazen. Pokud je to možné, lze použít stávající rejstříky a katalogy nebo vytvořit nové pomocné dokumenty. Záznam o procesu vyřazování by proto měl být veden na úrovni „jednotlivin“ podle *Všeobecného mezinárodního standardu pro archivní popis ISAD(G)* (ICA 2000).

- **Fond digitální dokumentace**

Ačkoli by digitální materiál měl být zaznamenán na podobné úrovni dokumentace jako fyzický fond, možnost duplikace, vytváření více verzí a přenosu dat mezi formáty způsobuje, že selekce může být složitější. Dobrá datová správa je proto zásadní a každá selekční strategie by měla být u digitálního materiálu podpořena plánem datové správy a měla by na něj odkazovat (viz kap. 2. 3.).

Záznam o selekci musí obsahovat:

- jména osob odpovědných za proces selekce;
- seznam položek nebo typů souborů, které mají být zahrnuty do trvalého fondu;
- označení plánovaných fází revize selekční strategie v průběhu projektu;
- odkazy na standardy, politiky nebo zásady a odůvodnění případných odchylek od nich;
- popis postupu vyřazování, včetně všech kroků pro zajištění kvality a řízení rizik (např. opatření pro dočasné uchování souborů před jejich konečným vymazáním k dohodnutému budoucímu datu);
- termíny, zdůvodnění a zúčastněné strany související se změnami výchozí strategie;
- identifikaci vyřazeného materiálu;
- termíny likvidace;
- popis metod likvidace;
- odůvodnění likvidace;
- jména a role pracovníků provádějících likvidaci;
- jméno a role osoby, která schválila likvidaci.

Ve fondu by měl být evidován i materiál, který byl vyřazen. Pokud je to možné, lze použít stávající rejstříky a katalogy nebo vytvořit nové pomocné dokumenty. Záznam o procesu vyřazování by proto měl být veden na úrovni „jednotlivin“ podle *Všeobecného mezinárodního standardu pro archivní popis ISAD(G)* (ICA 2000).

• **Fond nálezů**

Selekční strategie by měla být zaznamenána zvláště pro každou kategorii materiálů/předmětů (tj. selekční strategie pro železné hřebíky se může lišit od zbylého souboru želez).

Záznam o selekci musí obsahovat:

- klasifikace materiálu/předmětu, který podléhá selekci;
- jména osob odpovědných za proces selekce;
- seznam položek nebo kategorií materiálů/předmětů, které mají být zahrnuty do trvalého fondu;
- označení plánovaných fází revize selekční strategie v průběhu projektu;
- odkazy na standardy, politiky nebo zásady a odůvodnění případných odchylek od nich;
- popis postupu vyřazování, včetně všech kroků pro zajištění kvality a řízení rizik (např. použitá strategie vzorkování);
- termíny, zdůvodnění a zúčastněné strany související se změnami výchozí strategie;
- záznam o vyřazeném materiálu, který se může lišit podle typu materiálu/předmětu (a současně posouzení rizik a etických aspektů jejich vyřazení). Pro každou kategorii materiálu nebo předmětu by měl záznam obsahovat:

- popis podle typu materiálu;
 - popis podle typu předmětu;
 - termíny likvidace;
 - popis metod likvidace;
 - odůvodnění likvidace;
 - jména a role pracovníků provádějících likvidaci.
- V trvalém fondu by měl být zaznamenán i vyřazený materiál, pokud možno v rámci stávajících rejstříků a katalogů nebo nových pomocných dokumentů. Způsob evidence vyřazování by měl odpovídat typu materiálu/předmětu; např. je v pořádku evidovat vyřazený hromadný materiál (mazanice, kosti, struska, vzorky apod.) podle kontextu, počtu a hmotnosti, ale každý vyřazený jedinečný předmět by měl být zaznamenán podle svého označení.
 - Textový popis vyřazeného materiálu je nutným minimem a může být doplněn o další záznamy, jako jsou fotografie a nákresy; lze také rozhodnout, že materiál bude před vyřazením plně analyzován.

4. Dlouhodobá správa⁸

Trvalá správa je proces, který zajišťuje, že archivní materiály zůstanou dlouhodobě stabilní, v bezpečí a přístupné. Jedná se o průběžný proces, který zabezpečuje integritu archeologického fondu i po skončení projektu. Péče o všechny složky fondu je ale proces, který by měl začít již na začátku projektu, od okamžiku vytvoření jakékoli dokumentace nebo shromažďování hmotných předmětů (náleží). Trvalá správa a kurátorství, včetně požadavků cílového úložiště, musí být brány v úvahu již ve fázi plánování.

4.1. Spolupráce s trvalým úložištěm

Obecná pravidla

- Archeologický projekt je dokončen až po předání fondu do úložiště, které se řídí uznávanou dobrou praxí a splňuje standardy vyžadované národními, regionálními nebo místními pravidly pro zachování požadované úrovně ochrany, správy, péče a přístupnosti.
- Měly by být dodržovány existující mezinárodní, národní, regionální, místní a/nebo institucionální standardy pro správu archeologických fondů a sbírek.
- Z hlediska udržitelnosti fondu by mělo být pro dlouhodobou péči upřednostňováno trvalé úložiště financované z veřejných prostředků.
- Bez ohledu na to, zda národní, regionální nebo místní zákony či předpisy nařizují, kam se fond musí či nesmí dostat, mělo by být cílové úložiště (či více cílových úložišť) stanoveno a zapojeno hned od počátku projektu.
- Je žádoucí, aby byly dokumentace i hmotný fond spravovány ve stejném úložišti, nebo byly alespoň persistentně provázány.

Fáze plánování

- Se správcem úložiště je třeba konzultovat a zajistit, aby předpokládaný materiál a dokumentace byly sestaveny v souladu se sbírkotvornou politikou a specifikacemi úložiště. Jsou tím ovlivněny všechny archivační postupy v průběhu celého projektu (sběr, evidence, dočasné uložení, přeprava).
- Selekční strategie, včetně rozsahu a metod vyřazování, musí být odsouhlasena cílovým úložištěm.
- V případě potřeby musí být kurátor zapojen do revize a změn strategie selekce.

Fáze sběru dat

- Relevantní potřeby revize a doplnění výchozí selekční strategie by měly být konzultovány se správcem úložiště.

⁸ Založeno na: Perrin et al. 2014.

Analýza, reportování a předání k archivaci

- Projekt by se měl od počátku řídit požadavky úložiště, aby byla co nejvíce usnadněna příprava na předání fondu.
- Průběh závěrečné revize a úpravy strategie selekce je třeba konzultovat se správcem úložiště.
- Aby byl završen proces selekce, před sestavením trvalého fondu by mělo být provedeno jeho závěrečné posouzení.
- Mělo by být zajištěno, aby všechny dokumenty týkající se selekční strategie byly zahrnuty do trvalého fondu při jeho přesunu do trvalého úložiště.

4.2. Autorská práva a vlastnictví

Otázky vlastnictví fondu a autorských práv k němu jsou komplexní a specifické pro různé země či státy. Archeologickou archivaci, resp. selekci, v tomto ohledu ovlivňuje národní, regionální nebo místní legislativa.

Bez ohledu na konkrétní předpisy by autorská práva a případný převod vlastnických práv měly být vyjasněny a dohodnuty ve fázi plánování projektu. Mějte na paměti, že i v případě, kdy je vlastnictví jakékoli části fondu automaticky převedeno na stát, mohou být vyžadovány některé další kroky, které mají zajistit, že fond bude legálně uložen v cílovém úložišti.

Licenční smlouvy nebo obdobné formy řešení těchto otázek musí zohledňovat možnost opakovaného použití fondů pro různé účely (online publikace – pokud je to možné, vědecký výzkum, vzdělávání, osvětová činnost atd.).

Nezohlednění právních otázek může způsobit nevhodné nebo nekontrolované vyřazování obsahu archeologického fondu.

Bibliografie

Anastasiou, E. – Mitchel, P. D. 2013: *Palaeopathology and genes: investigating the genetics of infectious diseases in excavated human skeletal remains and mummies from past populations*. *Gene* 528(1), 33–40.

<https://doi.org/10.1016/j.gene.2013.06.017>

Baxter, K. – Boyle, G. – Creighton, L. 2018: *Guidance on the Rationalisation of Museum Archaeology Collections*. Historic England.

Boyle, G. – Booth, N. – Anooshka, R. 2016: *Museums Collecting Archaeology (England), Year 1 Report: November 2016*. Historic England.

<http://socmusarch.org.uk/socmusarch/gailmark/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/HE-SURVEY-2016-FINAL.pdf>

Boyle, G. – Booth, N. – Anooshka, R. 2017: *Museums Collecting Archaeology (England), Year 2 Report: November 2017*. Historic England.

<http://socmusarch.org.uk/socmusarch/gailmark/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/HE-SURVEY-2017-FINAL.pdf>

Boyle, G. – Booth, N. – Anooshka, R. 2018: *Museums Collecting Archaeology (England), Year 3 Report: November 2018*. Historic England.

<http://socmusarch.org.uk/socmusarch/gailmark/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/HE-SURVEY-2018-TEMPLATE-FINAL.pdf>

Brown, D. H. 2011: *Archaeological Archives. A guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation*. AAF.

Brown, D. H. 2015: *Selecting Archaeological Archives in England*. *Archäologische Informationen* 38, 247–254.

Brown, D. H. 2019: *Making Choices for Archaeological Archives. A survey of archive selection practice in Europe*. EACWGAA.

<https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/archaeological-archives>

Collections Trust 2017: *Spectrum 5. 0. Deaccessioning and disposal*.

<https://collectionstrust.org.uk/resource/deaccessioning-and-disposal-the-spectrum-standard>

Digital Curation Centre (DCC) 2013: *Checklist for a Data Management Plan v.4. 0*. Edinburgh: Digital Curation Centre.

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf

Chartered Institute for Archaeologists (CIfA) 2019: *Toolkit for Selecting Archaeological Archives*, CIfA. <https://www.archaeologists.net/selection-toolkit>

International Council on Archives (ICA) 2009: *ISAD(G): Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popisy*. 2. vydání, Praha: MV ČR.

https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2009_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_CZ.pdf

Oniszczyk, A. 2019: *Making Choices for Archaeological Archives. Appendix. Report on archaeological selection procedures in Poland – a case study*. EACWGAA.

<https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/archaeological-archives>

Perrin, K. et al. 2014: *Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě*. EAC Guidelines 1. Namur: EAC.

<https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidelines>

Perrin, K. et al. 2014a: *A Standard and Guide to Best Practice in Archaeological Archiving in Europe*. EAC Guidelines 1. Namur: EAC.

<https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidelines>

Schut, P. A. C. – Scharff, D. – de Wit, L. C. (eds.) 2015: *Setting the Agenda: Giving New Meaning to the European Archaeological Heritage*. Namur: EAC, 15–23.

Society for Museum Archaeologists (SMA) 1993: *Selection, Retention and Dispersal of Archaeological Collections. Guidelines for use in England, Wales and Northern Ireland*. SMA.

Whyte, A. – Wilson, A. 2010: *How to Appraise and Select Research Data for Curation*. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre.

<http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data#2>

Přílohy

Příloha I

KONTROLNÍ LIST PRO PROVÁDĚNÍ SELEKCE		
PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU		
Č.	Úkol	Splněno/ datum
1	Vytvořit návrh selekční strategie v souladu s: <ul style="list-style-type: none"> • právními předpisy; • dostupnými místními, regionálními a národními výzkumnými strategiemi; • cíli a úkoly projektu; • požadavky trvalého úložiště; • dalšími relevantními dokumenty (např. plánem datové správy). 	
2	Potvrdit selekční strategii s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně iniciátora projektu a cílového úložiště.	
3	Společně se specialisty rozhodnout, jak bude evidován nesbíraný materiál.	
4	Dohodnout s příslušnými dotčenými stranami (např. s památkovou péčí, vlastníkem pozemku, vedoucím projektu, kurátorem či kurátory a specialisty na nálezy) způsoby likvidace vyřazeného materiálu.	
5	Písemně formulovat selekční strategii (vyplněním šablony nebo obdobného dokumentu).	
6	Ke strategii selekce připojit příslušnou podpůrnou dokumentaci.	
SBĚR DAT		
Č.	Úkol	Splněno/ datum
7	Zajistit, aby byl projektový tým seznámen se selekční strategií.	
8	Implementovat a monitorovat selekční strategii.	
9	Revidovat strategii selekce a upravit ji podle potřeb.	
10	Odsouhlasit revize s příslušnými zúčastněnými stranami.	
11	Provést likvidaci nesebraného materiálu.	
12	Dokumentovat provádění selekce.	
ANALÝZA, REPORTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ FONDU		
Č.	Úkol	Splněno/ datum
13	Revidovat aktivně užívaný archeologický fond projektu s ohledem na odborná doporučení.	
14	Konzultovat se správcem cílového úložiště a odsouhlasit závěrečnou selekční strategii.	
15	Sestavit trvalý fond podle závěrečné selekční strategie aplikované na aktivně užívaný projektový fond.	
16	Likvidace vyřazeného materiálu podle postupu popsáno v selekční strategii.	
17	Přenos trvalého fondu do cílového úložiště.	

Příloha II

Následující tabulka uvádí seznam rolí a odpovědností podílejících se na selekci v archeologickém projektu. Mějte na paměti, že jedna osoba může v projektu zastávat více rolí; proto jsou zde uvedeny role v rámci projektu, nikoli jednotlivé zúčastněné strany. Role byly navrženy jako co nejobecnější, aby nebyly specifické pro konkrétní regionální kontext. V závislosti na právním systému může seznam skutečných zúčastněných stran zahrnovat také státní nebo regionální památkovou péči, místní orgány, vlastníky pozemků atd. Všichni členové projektového týmu jsou odpovědní za realizaci selekční strategie ve všech fázích. V tabulce jsou proto uvedeny pouze odpovědnosti konkrétních rolí.

Použité termíny jsou převzaty z dokumentu *Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě* (Perrin et al. 2014); role jsou definovány v příloze III.

SELEKCE V DÍLČÍCH FÁZÍCH ARCHEOLOGICKÉHO PROJEKTU - ROLE A ODPOVĚDNOSTI		
PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU		
Č.	Odpovědnosti	Role
1	V zadání projektu musí být uvedena nutnost sestavení jasně selekční strategie, která zohledňuje místní, regionální i národní výzkumné rámce.	iniciátor projektu
2	Při formulaci selekční strategie zohledněte závazné právní předpisy.	iniciátor projektu
3	Při formulaci selekční strategie zvažte výzkumné záměry a cíle projektu a výzkumný potenciál fondu.	vedoucí projektu specialisté
4	Při sestavování strategie uvažte požadavky cílového úložiště a jeho sbírkotvornou politiku.	vedoucí projektu správce úložiště
5	Archeologičtí pracovníci by měli mít důsledně a kvalitně stanovené metody pro selekci dokumentace (vč. digitální). Ty by měly být uvedeny v návrhu projektu/plánu výzkumu.	vedoucí projektu správce digitálních dat specialisté
6	Pokud očekáváte nálezy, zahrňte do návrhu projektu řádně formulovanou strategii selekce nálezů, která stanoví jasný mechanismus rozhodování o tom, co by mělo být zahrnuto do trvalého fondu a jak by měl být likvidován zbylý materiál.	vedoucí projektu správce nálezů specialisté
7	Potvrďte si selekční strategii jako součást návrhu projektu s jeho iniciátorem a se správcem úložiště.	vedoucí projektu iniciátor projektu správce úložiště
8	Stanovte postup pro revizi a změny selekční strategie, který zahrne konzultace s příslušnými odborníky.	vedoucí projektu správce úložiště specialisté

9	Pokud existuje nálezový fond a je rozhodnuto, že určité třídy materiálu nebo typy předmětů nebudou uchovány, musí být předem ujednána vhodná opatření pro jejich likvidaci s příslušnými zainteresovanými stranami (např. vlastníky nálezů nebo státní památkovou péčí, správcem úložiště, příslušnými specialisty).	vedoucí projektu iniciátor projektu správce úložiště specialisté
SBĚR DAT		
Č.	Odpovědnosti	Role
10	Zajistěte, aby všichni pracovníci projektu byli seznámeni se selekční strategií.	vedoucí projektu
11	Sledujte uplatňování selekční strategie během fáze sběru dat tak, aby bylo zajištěno její dodržování, ale aby bylo též možné odhalit případné potřeby úprav – např. neočekávané skupiny, rozložení či stratifikace nálezů mohou vést k uchování materiálu, který byl původně určen k likvidaci.	vedoucí projektu správce digitálních dat správce nálezů specialisté
12	Upravujte strategii selekce v souladu s postupy dohodnutými při plánování projektu.	vedoucí projektu iniciátor projektu
13	Pro digitální data udržujte takový postup selekce, který zabezpečí odstranění duplicitních či nadbytečných souborů.	správce digitálních dat
ANALÝZA, REPORTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ FONDU		
Č.	Odpovědnosti	Role
14	Pokud vznikl nálezový fond, proveďte jeho posouzení speciálně z pohledu selekce. V této fázi jsou podstatné konzultace se správcem úložiště.	vedoucí projektu správce nálezů specialisté správce úložiště
15	Předanalytická fáze vyhodnocení projektu může být dobrým podkladem pro proces selekce, např. specialisté na nálezy mohou při posuzování potenciálu souboru identifikovat předměty, které není třeba uchovat.	vedoucí projektu správce nálezů specialisté
16	Pokud je prováděna analýza nálezů, měla by být zachována selekční strategie. Pokud jsou nálezy identifikovány zpětně (např. jako materiál jiného typu), může být nutný i sekundární selekční proces.	vedoucí projektu správce nálezů specialisté
17	Pokud vytváříte dokumenty, databáze, tabulky, fotografie nebo kresby v analogovém či digitálním formátu, zajistěte vhodný způsob verzování. To vám pomůže při výběru materiálů k archivaci; např. může být užitečné vybrat k archivaci některé pracovní verze zpráv, abyste ukázali vývoj interpretací. Je proto důležité uvádět pořadí, v jakém byly pracovní verze vytvořeny.	správce digitálních dat specialisté
18	Proveďte závěrečné posouzení fondu a dokončete selekci materiálů k uchování.	vedoucí projektu správce nálezů správce úložiště
19	Zajistěte, aby k fondu byla přiložena projektová dokumentace, jako jsou systémy a postupy evidence, selekce a strategie vzorkování, návrhy projektu, příručky k popisu atd.	vedoucí projektu správce úložiště

Příloha III⁹

DEFINICE ROLÍ RELEVANTNÍCH PŘI SELEKCI	
iniciátor projektu	Osoba, která rozhodla o nutnosti uskutečnit archeologický projekt. Může průběžně sledovat výsledky projektu, nemusí však nutně vést jeho pracovní tým.
pracovní tým	Všichni pracovníci podílející se na řešení archeologického projektu.
specialista	Jakákoli osoba poskytující odborné konzultace, příp. zajišťující odběr a/nebo analýzu speciálních vzorků (vrstev, artefaktů, ekofaktů).
správce digitálních dat	Osoba v týmu archeologického projektu odpovědná za řízení činností spojených s tvorbou, zabezpečením, udržitelností, uchováním a dostupností digitálních dat.
správce nálezů	Osoba odpovědná během archeologického projektu za správu fondu nálezů, včetně jejich očištění, popsání/označení, zabalení, uchování a pohyb mezi specialisty.
správce úložiště	Osoba odpovědná za uchování a přístupnost archeologických fondů po jejich předání do trvalého úložiště.
vedoucí projektu	Vedoucí pracovního týmu realizujícího archeologický projekt; odpovídá za naplnění jeho cílů, včetně kompletního zpracování archeologického fondu a jeho předání do trvalého úložiště.

⁹ Podle Perrin et al. 2014, 43.

Příloha IV

Příklady ilustrující různé aspekty selekce při archeologické archivaci

Následující příklady, které shromáždili členové Pracovní skupiny EAC pro archeologické archivy, ilustrují konkrétní body těchto *Zásad selekce při tvorbě archeologických fondů*. Jejich pořadí reflektuje obsah příručky.

Příklad 1: Selekce fondů v dlouhodobé správě

ANGLIE: Racionalizace muzejních archeologických sbírek

Projekt reagoval na potřebu vzniku pokynů pro racionalizaci muzejních archeologických sbírek. Ukázalo se, že racionalizace představuje opakování činností, které by měly být provedeny během projektu samotného. Byl zdůrazněn význam dodržování strategie selekce během projektu, aby byl zajištěn efektivní přenos trvalého fondu do úložiště. Racionalizace je postup zmenšování muzejní sbírky v reakci na změněné kurátorské priority, třeba v důsledku změn sbírkotvorné oblasti nebo redukce duplicitních fondů. V případě archeologického fondu lze racionalizaci v úložišti chápat jako „retrospektivní selekci“, která má zajistit, aby materiály shromážděné z jednotlivých projektů odpovídaly současně sbírkové politice. Organizace *Historic England* jako předstupeň k vypracování pokynů finančně podpořila pět muzeí, aby provedla šetření, jak by přistupovala k racionalizaci svých sbírek a jaké by mohly být její výsledky. Vybraná úložiště reprezentovala různou škálu personálního obsazení, velikosti a charakteru sbírek a lokalit, přičemž problémy, s nimiž se potýkala, byly reprezentativní pro celou Anglii. Účastníci byli požádáni, aby provedli audit svých sbírek, stanovili kritéria selekce a odhadli zdroje potřebné k dokončení racionalizace. Měli také spočítat množství skladovacích prostor, které by tak vznikly, a kriticky se zamyslet nad celým procesem. Jedním z výstupů byla demonstrace toho, jak nákladná je retrospektivní selekce. Některé z nákladů souvisely se stářím archeologických fondů a s tím spojenými problémy s nedostatečnou dokumentací, přičemž bylo třeba zaměstnat také specialisty na dílčí materiály, vyčlenit čas kurátorů na seznámení s jednotlivými fondy (nutno zdůraznit, že šlo o snahu napodobit míru znalostí, kterou by měl původní projektový tým), stejně jako na dokumentaci a provedení likvidace. Výsledné dokumenty jsou k dispozici ke stažení zde: <http://socmusarch.org.uk/projects/guidance-on-the-rationalisation-of-museum-archaeology-collections/>

Příklady 2 a 3: Postupy likvidace vyřazeného materiálu

SLOVENSKO: Munice před rokem 1946

Pokud je archeologickým nálezem munice pocházející z doby před rokem 1946, může ji vyzvednout pouze policejní pyrotechnik. Ten je povinen do 30 dnů podat oznámení o vyzvednutí nálezu krajskému Památkovému úřadu. Oznámení obsahuje základní údaje o místě nálezu, druhu nálezu a také jeho fotodokumentaci. Samotný nález je kontrolovaně zničen.

ANGLIE: *Worcestershire Archive and Archaeology Service* a užívání vyřazeného materiálu (Deborah Fox)

Výzkum v roce 2008, který předcházел účelové výstavbě nové veřejné a univerzitní knihovny a zázemí pro *Worcestershire Archive and Archaeology Service* (WAAS), nečekaně přinesl nejvýznamnější archeologické doklady o římském Worcesteru, které byly dosud získány při jediném terénním odkryvu.

Při výzkumu byly objeveny cesty, těžební jámy a budovy, včetně velké halové stavby, a obrovská sbírka artefaktů a hromadných nálezů. Úzká spolupráce mezi WAAS, městským archeologem a *Museums Worcestershire* umožnila zahájit diskusi o selekci a uchovávání nálezů na místě, a to ještě během odkryvu a před výstavbou budovy. Díky tomu mohl být příběh tohoto pozoruhodného místa začleněn do budovy samotné.

Materiál byl kvantifikován a vyhodnocen a velká část z něj bude tvořit fond, který bude spravovat *Museums Worcestershire*. Avšak některé nálezy zaznamenané na místě, které byly vyřazeny, se staly součástí konstrukce nové budovy. Kupříkladu řada objektů dohromady vyprodukovala tuny terciérních uloženin římské železné strusky, která nebyla spojena s místem výroby. Římský Worcester (Vertis) byl významným střediskem zpracování železa, které bylo zásobováno rudou přiváženou po řece Severn z Deanského lesa, a proto jsou její nálezy po městě neuvěřitelně početné. Část vyřazeného materiálu byla proto zabudována do zdiva budovy (obr. 1).

Do konstrukce budovy byly zabudovány i další nálezy, které jsou dostatečně odolné, aby odolaly živlům; jejich výběr by sice mohl být uchován v archivu, ale pravděpodobně by byly jen zřídka přístupné nebo vystavené. Do exteriéru budovy byly zakomponovány ozdobné lité lišty z fasády *Nash's Almshouses* z poloviny 19. století, které na místě kdysi stály (obr. 2), a pod hlavním vnitřním schodištěm byla rekonstruována římská sušárna obilí (obr. 3).

Takto zakomponované nálezy propojují budovu s jejím umístěním, spojují uživatele budovy, WAAS, s jednou z jejích primárních funkcí a umožňují široké veřejnosti daleko větší přístup k samotným předmětům.

1

2

3

Příklad 4: Strategie selekce

ČESKO: Strategie selekce digitální fotodokumentace

Archeologický ústav AV ČR, Praha (ARÚ), vypracoval strategii výběru digitálních fotografií, která zajišťuje uchování komplexní, ale přehledné fotodokumentace. Směrnice reguluje množství fotodokumentace při terénních výzkumech a zároveň definuje situace a předměty, které by měly být fotografovány. Jejím účelem je zajistit správnou praxi v terénu a definovat jasnou strategii výběru při postexkavačním zpracování s ohledem na odpovídající dokumentaci a efektivitu prostředků vynaložených na archivaci dat. Směrnice odráží skutečnost, že se zavedením digitální fotografie se rozšířily možnosti terénní dokumentace a výběr dokumentace pro pořízení a archivaci se stal svébytným úkolem. Uznává však, že terénní výzkum zůstává tvůrčím výzkumným procesem, a umožňuje flexibilitu tím, že zajišťuje odpovědnost vedoucího projektu za zvýšení doporučeného rozsahu a počtu fotografií. Implementace směrnice vedla ke snížení počtu nadbytečných fotografií přenášených do archivu, umožnila podrobnější metadatové popisy a zajistila správcům dat možnost účinnější kontroly obsahu datových souborů, což mělo za následek upřednostnění kvality a opakované použitelnosti výsledného archivu před kvantitou.

Doporučení

1. Fotografie zobrazující polohu naleziště

Letecký snímek (je-li k dispozici), pohled na celé naleziště z vyvýšeného místa apod.

Doporučený počet snímků: maximálně 10 pro celý výzkum.

2. Fotografie dokumentující průběh výzkumu

Dokumentace jednotlivých fází výzkumu (např. vybavení a stroje provádějící základní zemní práce, předběžný průzkum, testovací sondy, odkry, zpracování vzorků, vyzvednutí nálezů *in situ* atd.), konkrétního vybavení, problémů způsobených počasím, projektového týmu, návštěv specialistů a odborných panelů.

Doporučený počet snímků: 5–20 za měsíc výzkumu, maximálně 50 za celý výzkum v jedné sezoně.

3. Ilustrační fotografie archeologických situací

Fotografie orientačně zobrazující základní podobu objektů a situací, charakter výplní apod. Snímky, které zpravidla nelze převést do fotoplánu. Význam těchto snímků spočívá v doplnění informací z kresebné dokumentace (barevnost, struktura výplní apod.) a v možnosti jejich kontroly. Nemá smysl pořizovat a archivovat snímky, které neobsahují žádné nové informace (např. jednotlivé mechanické vrstvy, kterými byl zkoumán pohřbený objekt).

Doporučený počet snímků: 1–5 snímků pro každý objekt, situaci nebo příslušnou stratigrafickou jednotku.

4. Fotografie doplňující kresebnou dokumentaci

Fotografie situací (v půdorysech nebo řezech) zobrazující přesněji detaily, např. polohu jednotlivých artefaktů, uspořádání objektů, které nelze věrně zachytit kresbou, cílenou dokumentaci barevnosti a struktury výplně, zachycení polohy odebraných vzorků apod.

Doporučený počet snímků: 1–2 snímky pro každý relevantní detail.

Počet snímků by měl být přizpůsoben dokumentovanému kontextu. V některých případech nemusí být takové detaily žádné, ale u větších a složitějších prvků v různých fázích výzkumu jich může být více (např. kamenná pec před výkopem, během něj a po něm; tvary kůlových jamek; nádoba zapuštěná do podlahy; uložení větších odpadních komponent na podlaze atd.).

5. Fotografie nahrazující kresebnou dokumentaci

Fotografie, z nichž je sestaven fotografický plán místo kresebné dokumentace, a výsledný fotografický plán.

Doporučený počet snímků a jejich archivace: Všechny snímky, které byly zdrojem fotoplánu, musí být zachovány, ale jejich vhodným úložištěm je institucionální digitální repozitář, nikoliv Digitální archiv AMČR (<https://digiarchiv.aiscr.cz/>). S výsledným fotoplánem je třeba zacházet jako s novým snímkem, který je určen k zařazení do nálezové zprávy a k archivaci.

Původní vydání:

Europae Archaeologiae Consilium
(EAC)
rue des Brigades d'Irlande 1
5100 Namur, Belgium
www.e-a-c.org

Vydavatel českého překladu:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 123/4
118 01, Praha 1
www.arup.cas.cz

© Autoři 2022

Sazba: Piotr Berezowski a Petr Kincl
Překlad z anglického originálu: David Novák

Obálka: Zentrales Fundarchiv Rastatt, Landesmuseum
Baden-Württemberg, 2017 © Christoph Blesl

Publikace volně distribuovaná
prostřednictvím EAC a ARÚ.

ISBN 978-80-7581-044-1

EAC GUIDELINES 3

ISBN 978-80-7581-044-1